

ILK BOLALIK DAVRIDA NUTQNING O'SISHI

Shahrisabz Davlat Pedagogika instituti
Pedagogika fakulteti Maktabgacha ta'lim
yo'nalishi 1-kurs 1-24 guruh talabasi

Bozorova Dilnura.

ANONTATSIYA: Ushbu maqolada ilk bolalik davrida nutqning paydo bo'lishi, rivojlanishi va uning kattalar va bola hayotidagi o'рни va ahamiyati tushuntiriladi. So'zlarni to'g'ri tanlagan holda bolalarga fikrlarini to'g'ri yo'naltirishni o'rgatish jarayonida so'zlar bola ongida tasvirli qiyofani paydo qiladi, undan o'z harakatlariga turtki olishi haqida mulohazalar yuritilgan.

KALIT SO'ZLAR: nutq, bola tafakkuri, senzitiv davr, nutq mahorati, hukm.

Ilk bolalik davridagi bolalar atrof muhitdagi narsa va hodisalarga nisbatan ko'proq qiziqish bilan qaraydilar. 1-3 yoshdagi bola shakllanishda psixik rivojlanishning o'ta ahamiyatligini inobatga olgan holda, ayrim psixologlar (R.Zazzo) inson tug'ilganidan to yetuklik davrigacha bo'lgan psixik rivojlanish asosining taxminan o'rtalari, 3yoshga to'g'ri keladi, degan mulohazani bildiradilar. Bu yoshdan boshlab, bolalar predmetlarni o'rganish olamiga qadam qo'yadilar. U endi kattalar bilan nutq orqali muomala-munosabatda bo'la oladi va sodda axloq qoidalariga amal qila boshlaydilar. Kattalar bilan bo'ladigan muloqoti tufayli bola atrof hayot haqida ko'proq ma'lumot oladi. Nutq bu yoshlarda nafaqat muloqot, balki bola tafakkurining rivojlanishi va o'z-o'zini, shuningdek, bilish jarayonlarini boshqarish vositasi bo'lib ham xizmat qiladi. Uch yoshli bolalarda hukmning oddiy turlarini ko'rish mumkin. Bu hukm turlari doimo faqat o'zi bevosita idrok qilayotgan va yakka predmetlarga taalluqli bo'ladi. Bola 2,5 yoshga yetganda savollar bera boshlaydi. Avval savollar ko'proq premetlarning nomi to'g'risida bo'lsa, keyinchalik savollar asosan

predmetlarning qanday maqsadlarda qo'llanishi va nimalarga ishlatilishi to'g'risida bo'ladi. Hozirgi zamon, o'tgan zamon va umumiy vaqt to'g'risidagi aniq tasavvur tushunchasi fazoviy tasavvurlarga nisbatan ancha keng paydo bo'ladi. Bola predmetlar bilan ko'proq aloqa qilishi, ular bilan munosabatda bo'lishi va ularning xususiyatlarini tekshirib ko'rishi kerak. Bu bilan unda dastlab ayrim predmetlar va hodisalar haqida tasavvurlar to'plana boradi va keyinchalik shular zaminida umumiy tasavvur va tushunchalar hosil bo'ladi, mantiqiy tafakkur rivojlana boshlaydi. 2-3 yoshli bola ko'p narsani ko'rishni, ko'p narsani bilishni va tushunishni istaydi, bu uning qiziquvchanlik va sinchikovlik xususiyatlaridan kelib chiqadi. U hamma joyga "tiqiladi", kattalarga halaqit berib, ularning tinkasini quritib juda ko'plab savollar beradi. Bola tafakkurining rivojlanishi nutqning o'sishi bilan mustahkam bog'langandir, nutqning o'sishi tafakkurning rivojlanishiga yordam beradi, chunki so'z narsa, predmet va harakatlar bilan o'zaro munosabatda bo'ladi. O'z navbatida, tafakkurning rivojlanish darajasi so'z zaxirasining oshishiga, umuman, nutqning o'sishiga yordam beradi. Bu yoshdagi bolalarning yana bir muhim yutug'i, ona tilini o'zlashtirib olishdir. Bir yoshdan 3 yoshgacha bo'lgan davr nutqning jadallik bilan o'sish davri hisoblanadi. Nutq bola hayotining ikkinchi yilida ikki bosqichda tarkib topadi. Dastlabki bosqich birinchi yoshning oxiridan bir yarim yoshgacha bo'lgan davr bo'lib, bolada bu davrda asosan kattalarning unga murojaat qilib aytgan gapini tushunish qobiliyati o'sib boradi. Bolaning lug'at boyligi ayniqsa bir yoshdan keyin, ya'ni yurishni o'rganib, tobora ko'p predmetlarga duch kela boshlagan davridan boshlab tez o'sa boradi. Bola predmetlarning nomini tez bilib oladi. Bola ikki yoshga to'lganda, harakatlarning ham nomlarini bilib oladi. Bu harakatlarga bolaning o'zi bajaradigan yoki kattalar tomonidan bajarilgan, nomi aytilgan va bola kuzatib borgan harakatlar kiradi. Bu "passiv" nutq hisoblanadi, chunki bola so'zlarni tushunadi-yu, lekin ularni talaffuz qila olmaydi. 3 yoshlar arafasida predmetlarning vazifalarini to'la o'zlashtirgan

bolalar, o'z o'yinlarida, shu predmetlardan maqsadsiz foydalanib qolmay, balki ularni o'z vazifalariga ko'ra ishlatadilar. Bolaning nutqi u 1,5 yoshga yetgungacha birmuncha sekinlik bilan rivojlanadi. Bu davr ichida u 30 40 ta so'zdan, to 100 tagacha so'zni o'zlashtiradi, lekin ularni amaliyotda juda kam qo'llaydi. 1,5 yoshdan boshlab esa, uning nutqi jadal rivojlana boshlaydi. Endi bola predmetlarning nomlarini aytishlarini so'rabgina qolmay, balki bu so'zlarni o'zi talaffuz etishga ham harakat qiladi. Nutqning rivojlanish darajasi jadallashadi. 2 yoshlarning oxirlariga borib, bola 300 tagacha, 3 yoshlarning oxirlariga borib esa, 500 dan to 1500 tagacha so'zni o'z nutqida ishlata oladi. Shuningdek, so'zlarni ham aniq talaffuz etib jummalarni to'g'ri tuza oladilar. 1,5-3 yoshlar nutqning rivojlanishi uchun senzitiv davr hisoblanadi. Bola bilan so'zlashayotganda kattalar so'zlarni aniq talaffuz etishlari va boladan ham aniq talaffuzni talab etishlari lozim. Bir predmetni boshqasi o'rnida qo'llash mumkinligini anglash, bola uchun atrof olamni bilish, o'rganishidagi ahamiyatli burilish hisoblanadi va u dastlabki tasavvurlarini yuzaga keltiradi.

Amerikalik

mashhur psixolog professor Jerom Brunerning ta'kidlashicha, yaxshi ota-ona "farzandi gapirishni boshlamasdan avval muloqotsiz aloqa o'rnatadi va shu aloqa yordamida u bilan o'ynab bolani rivojlantiradi". Aynan go'dak ehitadigan va o'rganadigan nutq uning miyasi rivojlanishida katta ahamiyat kasb etadi. Biz og'zaki, yani so'zlar bilan talaffuz qiladigan ma'lumot almashinuvi sifatida muloqotga kirishamiz. Biroq go'dak bilan u so'zlashishni boshlagandagina muloqot qilish degan fikr mutlaqo noto'g'ri.

Olimlarning aytishicha, hali gapira olmaydigan bola bilan ota – ona muloqoti uning rivojlanishida juda muhim hisoblanadi. Ya'ni ta'kidlash joizki, yosh bola gapira olmasa ham kattalarning suhbatini diqqat bilan tinglaydi va nimanidir tushunadi. Go'dak ona ko'kragini emayotganida ham, biror narsani qiziqib o'ynayotganida ham quloqlari hamma narsani eshitadi va miyasi olingan ma'lumotlarni

o'zlashtiradi. Ilk bolalik davridan boshlab bola uni xususiyatlarini va ular orasidagi oddiy bog'liqliklarni anglashga harakat qiladi. Bu davr aqliy rivojlanishning asosini, idrok va tafakkur harakatlarining yangi ko'rinishlarini tashkil etadi. Ilk bolalik davrida xotira bilishdagi asosiy vazifa hisoblanib, u bilishning barcha ko'rinishlarini rivojlanishida ishtirok etadi. Bu davrda bolaning xotirasi jadal rivojlanadi. Bolaning hayotiy tajribalarni o'zlashtirilishida dastlab harakatli, emotsional va obrazli xotira ishtirok etadi. Bu borada harakatli va emotsional xotira ustunlik qiladi. Ba'zida bolalarda nutqning sust rivojlanishi yoki nutqiy buzilishlar kuzatiladi. Agar bola 2 yoshga kelib so'zlamasa yoki nutqida jiddiy buzilishlar mavjud bo'lsa, logoped, nevrolog kabi mutaxassislarga murojaat qilish tavsiya etiladi. Erta tashxis va muolaja bolaning keying rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Ilk bolalik davri bolaning nutqi rivojlanishi uchun eng muhim davri hisoblanadi. Bolalarda bu davrda bilish jarayonlari jadal rivojlanadi. Aynan shu davrda bola atrofdagi barcha predmet va hodisalar bilan tanishadi bunda nutqning ahamiyati juda katta, bu davrda ota-onalardan juda e'tiborli bo'lish talab etiladi. Bolada hali nutq shakllanmay turib u bilan muloqot qilishning rivojlanishida ijobiy o'sishlarga sabab bo'ladi. Nutq orqali bolaning tafakkurini rivojlanadi. Bola bilan muloqot qilishlarni fikrlashga, o'z fikrlarining kuchini his qilishga undaydi. Go'daklikda o'rganilgan xulq, xatti-harakat va fikrlash usuli bolaning hayoti qanday bo'lishini belgilab beradi va u bilan bir umr qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Boguslavskaya L. "Nutq rivojlanishi nazariyasi va amaliyoti", Toshkent, 2020.
2. Vygotskiy L.S. "Bola psixologiyasi", Moskva, 1934.
3. Mahkamova M. "Maktabgacha ta'lim psixologiyasi", Toshkent,

2018.

4. “Yosh davrlari va pedagogik psixologiya“ SH. A.

Do'stmuhammedova , X.A.Tillashayxova , B . Baykunosova , G. Ziyavitdinova .